

MATERIAŁY

VIII MIĘDZYNARODOWEJ
NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI

«DYNAMIKA NAUKOWYCH BADAŃ – 2012»

07 - 15 lipca 2012 roku

Volume 22
Fizyka
Fizyczna kultura i sport

Przemysł
Nauka i studia
2012

GEOFIZYKA

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН), г. Троицк, Москов-
ская область*

ЦИФРОВАЯ МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) на протяжении последнего десятилетия проводилась активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. Одним из направлений деятельности для создателей аппаратуры явилось традиционное в институте направление по разработке магнитометрической аппаратуры нового поколения, на базе различного типа датчиков, предназначенной для проведения магнитовариационных научных исследований как в обсерваторских, так и в полевых условиях.

В 2005 году авторами была разработана новая концепция построения цифровых станций (ЦС) на основе кварцевых датчиков и ранее созданных ЦС, был создан ряд цифровых магнитометрических приборов, предназначенных для их использования в различных условиях [1, 2, 9-11]. Эти приборы на протяжении ряда лет активно используются сотрудниками института и других организаций при проведении экспедиционных и исследовательских работ.

Прототипами данного прибора явились ранее созданные нами цифровые магнитовариационные станции (ЦМВС) серии **Кварц-4** и **Кварц-4МО** [1-7], а также созданные в ИЗМИРАН в конце прошлого столетия магнитометры, выполненные на базе кварцевых датчиков различных конструкций [8-11].

Общий вид ЦМВАС

Цифровая магнитовариационная автоматическая станция (ЦМВАС) [12] выполнена на базе кварцевых датчиков, и включает в себя три измерительных канала (**D**, **H**, **Z**), каждый из которых имеет измерительный диапазон от ± 1000 до ± 6000 нТл. Станция предназначена для проведения работ в автономном режиме в условиях не обслуживаемых (**НО**) и редко обслуживаемых (**РО**) пунктов наблюдений, а также работу в условиях больших изменений температуры окружающей среды, – до $\pm 40^\circ\text{C}$. Общий вид станции показан на рисунке.

Функциональная схема ЦМВАС состоит из двух основных узлов: блока датчиков (**БД**) и блока электроники (**БЭ**).

Функциональная схема ЦМВАС

Обозначения:
 БД-блок датчиков, БЭ-блок электроники, СА-сетевой адаптер, АБ-аккумуляторная батарея, СБ-солнечная батарея, ПК-персональный компьютер, ФН-флэш накопитель, ДТ-датчик температуры, Z, H, D-магнитные датчики, ПН-плёночный нагреватель, СУ1...4-схемы управления, АЦП-аналого-цифровой преобразователь, СЧУ-схема начальной установки, УС-усилители сигнала, ИП-источник питания, СВ-супервизор, ПП-процессор, ВТ и GPRS-блютуз и GPRS приёмопередатчики, GPS-приёмник GPS, А1...3-антенные устройства.

Станция имеет возможность питания от трёх альтернативных источников, - сети переменного тока (**СА**), аккумуляторной (**АБ**) или солнечной (**СБ**) батарей, при этом напряжение источника постоянного тока может находиться в пределах от 7 до 40 В.

Максимальный цикл оцифровки **АЦП** аналоговых данных МИП по всем измерительным каналам составляет 100 изм/с, при этом осреднённые значения регистрируются и накапливаются во встроенную внутреннюю (до 8 Мб) или во внешнюю (**ФН**) память с циклом 1 изм/с.

Штатный режим работы ЦМВАС предусматривает регистрацию вариаций составляющих ВМИ поля Земли с точностью 0,1 нТл, при этом 24-разрядный **АЦП** позволяет реализовать разрешающую способность станции до 1...10 пТл в условиях с малым уровнем техногенных шумов и помех.

Контроль температуры в БД и управление его обогревом (в условиях низких температур) реализовано при помощи интегрального датчика температуры (**ДТ**) LM35D с разрешением 0,1 $^\circ\text{C}$. Управление всеми режимами работы и калибровкой станции, а также передача данных, – осуществляется дистанционно автоматически при помощи каналов **GPRS** или **ВТ**.

Для привязки станции к мировому времени и для её позиционирования в пространстве имеется встроенный приёмник **GPS**.

ЦМВАС разработана с учётом предельных требований по минимизации энергопотребления, при этом максимально возможное её потребление от постоянного источника напряжением 12 В составляет не более 2,5...3 Вт. Вся цифровая часть станции сделана с применением 3-х вольтовой элементной базы.

Некоторые аспекты применения ЦМВАС

Схемное построение и реализация высоких технических и эксплуатационных характеристик станции позволяет ей осуществлять длительную работу в автономном режиме и легко интегрироваться в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных.

Литература:

1. Бобров В.Н., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. No.2. С.40-42.
2. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитовариационные станции // Экономика и производство. / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. No.4. С.73-77.
3. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. No.1. С.45-48.
4. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. М., 2009. №12. С.7-10.
5. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Экономика и производство / Журнал организаторов производства. М., 2010. No.1. С.50-53.
6. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и Системы / Конструирование и производство датчиков, приборов и систем. М.: «ООО СенСиДат», 2010. No.4 С.22-24.
7. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Актуальные достижения европейской науки-2011 / Материалы международной научно-практической конференции 17-25 июня 2011 / Физика. Том 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С.37-46.
8. Бобров В.Н., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция // Экономика и производство. / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. No.2. С.51-52.
9. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. No.5 С.35-38.
10. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые приборы ИЗМИРАН в полярных геомагнитных исследованиях // Экономика и производство / Журнал организаторов производства/Журнал депонированных рукописей No.4. апрель 2006 г.
11. Бурцев Ю.А., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. История магнитного приборостроения в ИЗМИРАН: прошлое, настоящее, ... будущее??? // Экономика и производство / Журнал организаторов производства/Журнал депонированных рукописей No.6. июнь 2006 г.
12. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Цифровая магнитовариационная станция (ЦМВАС) // Выставочный центр Российской Академии наук / Разработки / ИЗМИРАН / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=5302